

СОҒИН СИГИРЛАР МАСТИТ КАСЛИГИДА КАТТАҚОРИН МИКРОФЛОРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Амиров Абдумумин Икромович, ²Тухтабаева Гуллола Шухрат қизи

¹Тошкент давлат аграр университети Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси доценти

²Тошкент давлат аграр университети Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси
ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11483533>

Аннотация. Ушбу мақолада соғин сигирлар каттақорин микрофлорасининг аҳамияти, каттақориндаги бактериялар ўсимлик ва озуқаларни парчаланишида ферментларни ягона манбаи эканлиги тўғрисида маълумот келтирилган. Каттақорин бўлинмаси микроорганизмлари иммунитетини қўллаб-қувватлаш, патогенлар, токсинлардан химоя қилиши ҳамда организм резистентлиги пасайиши билан патогенларнинг кўпайишига натижада мастит, метрит ва туёқ касалликларини ривожланиши махсулдорликни пасайиши, сут сифатини бузулиши ҳамда ҳайвонларнинг эрта иқтисодий фойдаланиши муддати қисқариши ҳақида маълумотлар келтирилган. Даволаш ва олдини олиш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: микрофлора, экотизм, симбиотик, колонизация, бактерия, популяция, энтеробактерия, стрептококк, дизбактериоз, целлюлозалитик, дерматит, метаболик, некробактериоз, ацидоз, пробиотик, пребиотик, иммуноил, фитобиотик.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение микрофлоры рубца, то, что рубцовые бактерии являются единственным источником ферментов, необходимых для расщепления растительных кормов в рубце жвачных. Кроме того, микроорганизмы рубца поддерживают иммунную систему, защищают организм от патогенов, нейтрализуют токсины. При снижении резистентности организма происходит увеличение возбудителей и, как следствие, развития заболеваний крупного рогатого скота маститом, метритом и некробактериозом, что приводит к снижению продуктивности, ухудшению качества молока, сокращению сроков раннего хозяйственного использования животных, а также приведены информации и рекомендации по лечению и профилактике.

Ключевые слова: микрофлора, экотизм, симбиотик, колонизация, бактерии, популяция, энтеробактерии, стрептококк, дисбактериоз, целлюлолитик, дерматит, метаболический, некробактериоз, ацидоз, пробиотик, пребиотик, иммуноил, фитобиотик.

Annotation. This article discusses the importance of rumen microflora, the fact that rumen bacteria are the only source of enzymes necessary for the breakdown of plant feed in the rumen of ruminants. In addition, rumen microorganisms support the immune system, protect the body from pathogens, and neutralize toxins. With a decrease in the body's resistance, there is an increase in pathogens and, as a result, the development of cattle diseases such as mastitis, metritis and necrobacteriosis, which leads to a decrease in productivity and deterioration in the quality of milk, reducing the period of early economic use of animals, as well as information and recommendations for treatment and prevention.

Key words: microflora, ecotism, symbiotic, colonization, bacteria, population, enterobacteria, streptococcus, dysbacteriosis, cellulolytic, dermatitis, metabolic, necrobacteriosis, acidosis, probiotic, prebiotic, immunoil, phytobiotic.

Мавзунинг долзарблиги Хозирги кунда чорвачилик хўжаликларидида соғин сигирларининг мастит касаллиги билан касалланиши кўл билан соғишдан 20-25%, сут соғиш аппаратлари билан соғишдан 35-40%, сутдан чиқарилганда 17,5%, курук даврида 20-23,7% ни ташкил этади ҳамда ушбу касаллик туфайли чорвачиликка катта иктисодий зарар етказилади. Жумладан, олинадиган умумий сут миқдори 15-20 % пасаяди ва унинг ёғлилик даражаси эса 0,8-1% га камаяди. Юқори маҳсулдор хайвонларни хўжаликда фойдаланиш муддати 6-8 ёшгача қисқаради. Сутнинг санитария сифати пасаяди, яъни бундай сутдан тайёрланадиган сут маҳсулотлари сифатсиз бўлади. Сигирлар қисир қолади. Ёш хайвонларда диспепсия (ич кетиши) ва ёш болалар истеъмол қилганда скарлатина (қизил кўйлак) касаллигини келтириб чиқаради. Қорамолларда маҳсулдорликнинг камайиши, уларнинг мажбурий сўйилиши ёки нобуд бўлиши ва ветеринария харажатларининг ортиши ҳисобидан келиб чиқади. [1].

Дунёнинг кўпгина минтақаларидаги ноқулай экологик омилар чорва моллари организмнинг резистентлигига салбий таъсир этиши билан бирга маститларни кўзгатувчиларнинг тарқалишига имконият яратади. Қорамолларда инфекцион мастит касаллигининг диагностикаси, даволаш ва олдини олишнинг самарали услуб ва воситалари ҳолати ва касалликнинг тарқалиш даражасини аниқлаш, эрта ташхис қўйиш, замонавий даволаш ва қарши курашнинг тизимли чора-тадбирларини ҳудудларнинг экологик ҳолатини ҳамда хайвонларни сақлашдаги зоогигиеник талабларни эътиборга олган ҳолда олиб бориш долзарб вазибаларидан бири бўлиб ҳисобланади. [2].

Шуни таъкидлаш керакки сигирларнинг каттақориндаги микроорганизмларнинг экотизмлари бошқа сут эмизувчи хайвонларнинг ошқозон-ичак тракти экотизмларига нисбатан мураккаб ҳисобланади. Овқат ҳазм қилиш органлари фойдали симбиотик ҳамда патоген микрофлоралар билан колонизацияланган. Симбиотик бактерияларнинг тўғридан-тўғри ёки бевосита иштироксиз амалга оширилмайдиган битта ҳам биокимёвий жараён, тирик организмларнинг бирон бир функцияси мавжуд эмас.

Каттақорин микрофлораси соғин сигирларнинг соғлиги ва сут маҳсулдорлигини белгилайди, чунки каттақориндаги бактериялар кавш қайтарувчи хайвонларнинг қорин бўшлиғида ўсимлик ва озуқаларини парчаланиши учун зарур бўлган ферментларни ягона манбаи ҳисобланади. Бундан ташқари, ошқозон ичак тизмининг каттақорин булмасида микроорганизмлар учувчи ёғ кислоталари ва витаминлар синтез қилинади, иммунитетини кўллаб-қувватлайди, организмни патогенлардан химоя қилади ҳамда токсинларни зарарсизлантиришда иштирок этади [3].

Одатда, қорин бўшлиғида микроблар популяцияси уйғун ҳаракат қилади, уларнинг нисбати оптималдир. Ҳамма соғлом хайвонларнинг қорин бўшлиғидаги оппортунистик микрофлоралар (баъзи энтеробактериялар, стрептококклар ва бошқалар) одатдагидек ишлайди. Организм қаршилигининг пасайиши билан *Fusobacterium necrophorum*, *Staphylococcus aureus* ва бошқа патогенларнинг кўпайишига ва натижада қорамолларда касалликларнинг, хусусан мастит касаллигининг ривожланишига натижада уларнинг маҳсулдорлигини пасайишига, олинган сут сифатини бузулишига ҳамда хайвонларнинг эрта подадан чиқишига, иктисодий фойдаланиши муддатини қисқаришига сабаб бўлади [4].

Адабиётлар таҳлили ва кўпгина олимларнинг фикрига кўра каттақоринда ушбу бактерияларнинг сонини кўпайиши сигирларда бачадон касалликларини келиб чиқишига сабабчи эканлиги аниқланган. Худди шундай натижалар сигирларнинг туёк касалликларини ўрганишда олинган қирмалар текширилганда ҳам аниқланган.

Каттакоринда дизбактериоз кузатилган сигирларда (целлюлозалитик ва лактат-ишлаб чиқарувчи микроорганизмлар, бактериоидлар сонини кўпайиши) юмшоқ товон язваси ҳамда туёқ оралиғи дерматитида ҳам аниқланган [5]

Анъанавий усуллардан фойдаланилган ҳолда каттакорин микроорганизмларни аниқлаш жуда қийин, чунки каттакорин микрофлорасининг муҳим қисми озиклантирувчи муҳитда етиштириш мумкин бўлмаган қатъий анаэроб турлар ва шакллардан иборат.

Замонавий молекуляр биологик усуллардан фойдаланиш қишлоқ хўжалик хайвонларининг ошқозон-ичак тизими микрофлорасининг хилма-хиллиги ҳақида тўлиқроқ тасаввурлар эга бўлиш имконини беради.

Ушбу илмий ишлар ветеринария ва чорвачиликда, умуман хайвонот фанида қорин микробиологияси таркибидаги бузилишлар билан боғлиқ кўплаб масалаларни хал қилишда ёрдам беради.

Сигирлар ва бузоқларнинг каттакорин микрофлорасининг 5000 дан ортиқ намуналари таҳлил қилиниб, олимлар маълум қонуниятларини аниқлашган.

Шу муносабат билан импорт ўрнини босувчи маҳаллий ишлаб чиқарувчи “**SORB-ТЕН**” МЧЖ томонидан ишлаб чиқарилган иммуноил препаратини Тошкент вилоятининг Тошкент тумани “Рохатой наслчилиқ фермер хўжалигида“ организмнинг умумий иммунитетини ошириши, маҳаллий яллиғланиш ва микробларга қарши таъсир кўрсатиши, ҳамда касалликлар асоратларини олдини олиш ва зарарланган тери ва шиллик пардалар орқали сўрилганда ёки ичга қабул қилинганда ҳар хил гуруҳдаги микроорганизмларга (грамм мусбат, грамманфий бактериялар, замбруғлар)га бактериостатик таъсир кўрсатиб уларни йўқотишини ҳисобга олган ҳолда таркибида йод ионлари мавжуд бўлган ушбу препаратни мастит касалликларига синаб кўрдик .

Соғин сигирларни клиник текшириш, елин ва унинг бўлақларини ташқи ҳолатини кузатиш, пайпаслаш орқали амалга оширилди. Елин терисининг ранги, шакли, сўрғичларнинг катталигига, соғиш пайтида оғриқли реакцияга, елин консистенциясига, сут безининг ҳароратига, елин усти лимфа тугунларининг ҳолатига эътибор берилди. Сўрғич каналининг тонуси, унинг ўтказувчанлиги, секретнинг тури, бир хиллиги, таркибида қуйқа мавжудлиги синов учун соғиб олинган сут орқали аниқланди.

ТашДАУ умумий зоотехния ва ветеринария кафедра лабораториясига текшириш учун келтирилди ва у ерда бактериоскопик ҳамда бактериологик тадқиқотлари ўтказилди. Патологик материалларн (Шатохин Н.Г. рецепти бўйича), лактозали бульон, қон зардоби, неомицин ва бромкрезолпурпур қўшилган бульон (Карташова В.М. рецепти бўйича), шакарли бульон Чесбро-Ивенс ишқорли озика муҳитларига; эшерихиялар, псевдомонадалар, протейлар, цитробактериялар, энтеробактериялар эса ГПБ, ГПА, Эндо, Плоскирев озика муҳитларига экилиб ташхис қўйилди. Шундан сўнг клиник ва субклиник мастит бўлган сигирлар республикамизда “**SORB-ТЕН**” МЧЖ томонидан ишлаб чиқарилган иммуноил препарати ёрдамида мастит касаллигини даволаш ишлари амалга оширилди. Бунинг учун елиндаги бўлинмаларидаги сут батамом соғиб олинди ва сўрғичлар орқали ҳар қайси бўлимга 20-25мл юборилди ва бир вақтнинг ўзида 50 млдан оғиз орқали 1-3-5 кун давомида амалга оширилди. (таблица 1,2)

Таблица 1. Соғин сигирларни иммуноил препарати биландаволаш натижалари

№	Мастит турлар и	Даволанган сигирлар бош сони	Даволанган кунлар	даволаш натижалари		
				Сигирлар сони ва соғайиш даражси (%)		
				Маҳсулдорликни тўлиқ тикланиши билан соғайди	Маҳсулдорлик % йўқотилиши билан соғайди	
	10% гача	20% гача				
1	Серозли	10	1-2	22/80,00	3/7,50	2/10,5
2	Катарал	7	1-4	10/70,45	3/14,52	1/6,88
3	Фибринозли	13	1-2	12/60,18	3/15,30	4/17,39
4	Йирингли	10	1-5	7/40,00	3/20,20	5/27,77
5	Субклиник	24	1-2	76/71,43	3/4,25	3/3,19

Таблица 2. Лактация давридаги сигирлар мастити

Курсаткичлар	Сигирлар сони, бош	Касалланиш даражаси, %
Соғин сигирлар	131	100
Мастит билан касалланган сигирлар сони	28	21,4
Намоён бўлишига кўра:		
Яширин мастит	28	18,3
Клиник мастит	4	3,1
Патологик жараённинг кечишига кўра (елин булакларини зарарланиш сонидан)		
1 булак	13	46,4
2 булак	9	32,1
3 булак	5	17,9
4 булак	1	3,6

Лактация даврида соғин сигирларнинг каттақорин бўшлиғидаги микроорганизмларнинг умумий ҳажмида целлюлозалитик бактерияларнинг улуши камида 20%, сутдан чиққан даврда эса камида 25% бўлиши керак. Лактация давридаги соғин сигирларнинг қорин микрофлорасида фузобактерияларнинг (некробактериоз кўзғатувчиси) улуши 3% дан сутдан чиқарилган сигирларники эса 2% дан ошмаслиги керак.

Мастит, эндометрит ва тўёқ касалликлари. Қорин бўшлиғи микробиомаси мувозанати бузилганда унда патогенлар кўпаяди, улар елин, жинсий аъзолар, туёқ ва бошқа аъзоларни колонизация қилиши мумкин. Мастит ва метрит касалликларини келиб чиқишида катта қорин микробиомаси вакиллари иштирок этиши асосан мастит ва эндометрит касалликларида исботланган.

Мастит касаллигини типик кўзғатувчиси *St.aureus*, *St.agalactiae*, *Corynebakterium bovis* ва *Mycoplasma spp.* Қорин бўшлиғида маститни келтириб чиқарадган стафилакокклар миқдорининг кўпайиши ва сутдаги соматик хужайралар сонининг кўпайиши ўртасида аниқ боғлиқлик мавжуд.

Тадқиқотчилар мастит касаллигини ривожланишига нафақат микрофлоранинг ўзи, балки унинг метоболитлари, шунингдек, хужайра деворларининг таркибий қисимлари ҳам

ишироқ этишини аниқлаган. Грамм-манфий бактерияларнинг хужайра деворлари липополисахаридлари қорин эпителийсига жароҳат етказиши мумкин. Улар қон орқали сут безларига кириб ялиғлланишни келтириб чиқаради. Ўз навбатида, баъзи қисқа занжирли ёғ кислоталари қорин микрофлораси томонидан ишлаб чиқарилган ферментация маҳсулотлари, елин касалликларида ялиғлланишга қарши таъсирга эга.

Кўпайиш органлари касалликлари, жумладан туғриқдан кейинги эндометритларнинг пайдо бўлиши ҳам қорин микрофлорасининг ҳолати билан боғлиқлик.

Сигирларда туғриқдан кейинги эндометритнинг ривожланиши, асосан синергик таъсир кўрсатадиган тўрт турдаги микроорганизмлар (бактероидлар, фузобактериялар, энтеробактериялар ва актиномицетлар) мавжудлиги билан боғлиқлиги аниқланган.

“ИММУНОИЛ” янги туққан сигирларнинг озуқа рационига киритилиши кўпайиш тизими микробиозини мувофиқлаштиришга олиб келди. Препаратдан фойдалинилганда эндометритни келтириб чиқарадиган микроорганизмлар сонини иммуноил ишлатилмаган назорат гуруҳларидаги ҳайвонларнинг генитал таркибидаги популяцияси билан солиштирилганда сезиларли даражада камайтирди. Бўғозлик даврининг охирида тажриба гуруҳи сигирларида эндометрит белгилари қайд этилмади.

Қорин микрофлорасини мувофиқлаштириш. Қорин микрофлорасини бузилишини олдини олиш ва ўз вақтида бартараф этиш, ишлаб чиқаришдаги йўқотишларни сезиларли даражада камайтиришга ёрдам беради. Қорин микрофлорасининг ҳолатини назорат қилиш учун бир қатор чора тадбирларни амалга ошириш лозим. Шундай қилиб, соғин сигирларни сақлаш шароитларини яхшилаш фермада патогенларнинг айланиш занжиридаги бир қатор бўғинларни йўқ қилиш имконини беради. Сигирларнинг бетон пол билан алоқасини минималлаштириш учун (ундаги ёриқлар патоген микроорганизмлар билан ифлосланган) устига юмшоқ тўшама тўшаш яхши ечим бўлиши мумкин.

Соғлом қорин микрофлорасининг энг муҳим шарти чорва молларини тўғри озиқлантиришдир. Юқори маҳсулдор сигирларнинг қорин микрофлораси жуда интенсив метоболизм билан ажралиб туради, озиқлантириш хатоларига жуда сезгир. Сигирларнинг кўп миқдорда концентрат озуқаларни исьтемом қилиши салбий оқибатларга олиб келади, уни минималлаштириш лозим.

“SORB-ТЕН” МЧЖ маҳаллий ишлаб чиқарувчи томонидан ишлаб чиқарилган “ИММУНОИЛ” иммуностимулятори юртимиздаги кўплаб чорвачилик хўжаликларида муваффақиятли қўлланилади.

Тошкент вилоятидаги кўпкина чорвачилик хўжаликларида, жумладан Тошкент туманидаги “Рохатой” наслчилик хўжалиги фермер хўжаликида тажриба ўтказганда, янги туққан сигирларнинг қорин микробиомаси таркибига ижобий тасир кўрсатди. Ушбу хўжаликлардаги мастит билан касалланган сигирларга даволаш мақсадида елин сурғичидан 20-25 мл миқдорда 1-3-5 схемада юборилганда сезиларли натижаларга эришилди.

“SORB-ТЕН” МЧЖ томонидан ишлаб чиқарилган “ИММУНОИЛ” ветеринарияда ягона иммуностимуляторидан тажрибадаги ҳар бир соғин сигирига 50 мл дан 10 кун давомида оғиз орқали ичирилганда қорин бўшлиғида целлюлолитик ва учувчи ёғ кислоталари синтез қилувчи микроорганизмлар сонининг кўпайишига ва ундаги патоген фузобактериялар таркибининг камайишига ёрдам беради. Ушбу тажрибадаги сигирлар зоотехникавий кўрсаткичлар билан баҳоланганда чайнаш ҳаракатларини дақиқасига 8.3% га кўпайиши ҳамда сигирларда иштаҳанинг кучайиши эвазига, яъни (тажриба гуруҳида тажрибанинг бутун даврида ҳар бир сигир томонидан истеъмол қилинган озуқа миқдори

назорат гуруҳидаги бир хил кўрсаткичдан ошди) 1 кг учун. Препаратни қабул қилувчи сизирларни суткалик ўртача сут маҳсулдорлиги 2.8 кг га ошади, сут таркибидаги соматик хужайралар миқдори эса 15 % га камайди.

“SORB-TEH” МЧЖ “иммуноил”препаратини қўллаш соғин сизирлар кенг тарқалган мастит касаллигини 20% га, эндометритлар 10% га камайиши, сизирларнинг кўпайиш ва оталаниш кўрсаткичлари яхшиланди. Қийин туғилишлар сони 33 % га, йўлдошнинг ушланиб қолиши 75% га, хизмат муддати ўртача 8 кунга қисқарди, ўртача уруғлантириш кўрсаткичи 27% га камайди.

Чорвачиликни жадаллаштиришнинг ҳозирги даврида, асосий мақсад максимал сут маҳсулдорлигини оширишдан иборат бўлса, кавш қайтарувчи ҳайвонларнинг танаси жуда катта стрессга зўриқишга дучор бўлади. Рационга кўп миқдорда концентратларни киритиш сизирларнинг қорин дисбиозига олиб келади. Натижада улардан иқтисодий фойдаланиш муддати 2-3 лактациягача қисқаради. “SORB-TEH” МЧЖ томонидан ишлаб чиқарилган “Иммуноил” препарати метаболик касалликлар, хусусан, ацидознинг олдини олиш учун соғлом қорин микрофлорасини сақлаши аниқланди. Қорин микробиомаси, елин, жинсий аъзолар ва қорамоллар туёқлари саломатлиги ўртасида боғлиқлик мавжудлиги тўғрисидаги хулосаси ҳам бунда катта аҳамиятга эга.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки қорин бўшлиғи микрофлорасининг ҳолатини назорат қилиш учун, биринчи навбатда, дағал ва ширали озуканинг миқдоридан фойдаланган ҳолда озиклантиришни тўғри ташкил этиш керак. Иммуноил препаратидан фойдаланиш қорин бўшлиғи микрофлорасининг таркибини нормаллаштиришга ёрдам беради, бу юқори маҳсулдор сизирларда соғлиқ муаммоларидан қочиш, ҳазм бўлмайдиган озуканинг яхши ҳазм бўлишини таъминлаш ва ҳайвонларнинг генетик салоҳиятини руёбга чиқаради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Багманов ,М.А. Почему воудойные коровы подвержены маститу / М,А,Багманов, Г.Р.Юсупова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана.-2016.-Т.225.-№1.-С. 12-13.
2. Лимаренко,А.А. Усовершенствование этиотропной терапии животных при мастите у коров. Ставрополь 1999.
3. Осколкова,М.В. Этиология мастита и его взаимосвязь с гинекологическими заболеваниями / М.В.Осколова, Э.В.Кузьмина // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. -2014. - №4(48). – С. 86-88.
4. Столбова,О.А. Болезни обмена веществ / О.А.Столбова, Л.Н.Скосырских // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. - №12-1. – С.109.
5. Кондрахин,И.П., Левченко,В.И. диагностика и терапия внутренних болезней животных. М. Изд.ООО “ Аквариум-Принт”,2005. С. – 652-665.